

Tierras abandonadas en regiones montañosas: valores sociales y ecológicos

www.af4eu.eu

Abandono rural en Evritania - Grecia (phoro por A.Pantera)

Las tierras abandonadas en zonas montañosas plantean un complejo conjunto de desafíos, oportunidades y riesgos, especialmente desde una perspectiva social y ecológica. Cuando las actividades agrícolas o ganaderas se detienen, debido a presiones económicas y sociales, a la degradación del medio ambiente o, sobre todo, a la migración de los residentes rurales a los centros urbanos, la tierra es abandonada y gradualmente forestada. Esto tiene impactos tanto positivos como negativos en la comunidad circundante, el ecosistema y el área en general. Los impactos positivos incluyen el aumento de la cubierta forestal, la reducción de la erosión del suelo y la mejora de las condiciones hidrológicas. Los impactos negativos incluyen pérdida de producción, biodiversidad, dificultades de accesibilidad y mayor riesgo de incendios forestales. Un ejemplo representativo es la montaña Evritania, donde las antiguas tierras agrícolas en pequeñas parcelas bajas o terrazas, que se utilizaban para el cultivo de cereales en las zonas áridas de la tierra y de leguminosas y hortalizas en las húmedas, que aseguraban la suficiencia nutricional de los hogares de montaña, han estado abandonadas durante más de 50 años. Además, muchas áreas forestales de la región no son pastoreadas o ahora se pastorean en mucha menor medida. En estas zonas se han establecido diversas especies forestales, ya sea en toda su extensión o en algunos lugares, que con el tiempo han creado una estructura de vegetación preforestal - forestal. Cambiar la forma de estas tierras no significa que hayan perdido su valor. Algunas de las tierras de cultivo abandonadas han sido utilizadas en las últimas décadas solo para el pastoreo de pequeños rebaños de ovejas y cabras por los pocos pastores que quedan en las comunidades de montaña. El pastoreo en estas áreas es muy importante para mantener la calidad del suelo y manejar la vegetación nativa. Además, estas zonas abandonadas aún conservan, en muchos casos, los restos de antiguas estructuras (terrazas, estructuras de madera, redes de gestión del agua y otras obras de gestión del agua) y los restos de prácticas agroforestales pasadas (técnicas de cultivo y cultivares antiguos), que pueden promoverse y utilizarse en el marco del desarrollo sostenible para apoyar a las comunidades locales a través de prácticas sostenibles de uso de la tierra, como la agrosilvicultura, el agroturismo, el ecoturismo y la conservación de los recursos naturales. Por razones medioambientales y sociales, es necesario reintegrar estas zonas agrícolas abandonadas a la agricultura utilizándolas para cultivos tradicionales y nuevos. Seguir considerando estas zonas como tierras agrícolas es esencial en el contexto de su futura reversión a su antiguo uso de la tierra y de la preservación de su valor como activos de la población local, manteniendo la "puerta" abierta para el retorno o el reasentamiento de las zonas montañosas y su desarrollo.

Andreas Papadopoulos,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Athanasios
Stampoulodis

Departamento de Silvicultura y
Gestión del Medio Natural,
Karpenissi, Grecia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.